

Quem é você?

Ó brilho da existência
Transparência translúcida
Quem é você?

Me conheces?!
Mas como?
Me olhas — mas não a mim,
Através

Atravessas meu ser
Com teus sonhos, teus textos, tuas expectativas.
E como fumaça, o eu se esvai
Pelo ralo.
Para o escuro da alma.
Para o esgoto — a mendigar
Migalhas de atenção
Que restaurem, por um instante,
A ilusão de ser.
A densidade de existir.

Lama. Lodo.
A mente vira pântano —
Misterioso e sombrio,
Habitado por vozes
E lendas de civilizações decadentes.

Não há canto.
Não há riso.
Só o cansaço
De performar em loop infinito.
Na feira das vaidades,
Apenas ecos
Ressoam nas paredes
Da sala dos espelhos
— onde reinam absolutas.

Então...
Mais uma vez...
Quem é você?

